

УЗЛУКСИЗЛИК – ТАЪЛИМНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА

Бердалиева Гуласал Абдукундузовна,

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент, ЎзПФТИТИ мустақил
изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036188>

Ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида муҳим глобал муаммо сифатида таълимнинг узлуксизлигини кўрсатиш мумкин.

Унинг қайси соҳаси, инсонни ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантиришнинг қайси томонлари кўриб чиқилмасин, барчага ва ҳамма вақт таълим олиш зарурми ва бу кимга керак, жамиятгами ёки шахсгами? деган саволга жавоб бериш зарурати туғилади. Яна ҳам аниқроғи, “бутун умрга таълим” ёки “бутун умр давомида таълим” концепциясининг қайси бирига амал қилиш керак? Бу саволларга жавоб бермасдан туриб, таълим олдида турган: янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда нима учун, нимага ва қандай ўқитиш керак? каби муаммоларни ҳам ҳал қилиб бўлмайди.

Ф.И.Перегудовнинг “Аниқки, динамик дунёни қотиб қолган таълим тизими орқали мос равишда акс эттириш мумкин эмас – таълим оддий қайта ишлаш тизими бўлиши мумкин эмас, у ривожланадиган ва узлуксиз бўлиши лозим” деган фикрини қабул қиламиз. [133].

Таълимнинг узлуксизлиги ғояси XX асрнинг иккинчи ярмидан таълим ислохотларининг асосий ғояларидан бири бўлиб қолган, у инсон тафаккурининг унинг шахсий потенциалини, касбий имкониятларини маданиятлилик, ахлоқлилик, профессионализм, ўз-ўзини ҳаётда тўлиқ амалга ошириш идеаллари билан мос равишда доимий бойитишга бўлган интилишини тасдиқлайдиган янги парадигмаси бўлиб майдонга чиққан.

П.Г.Щедровицкий кўрсатиб ўтадики, таълимнинг узлуксизлиги ғояси ўтган асрнинг 60-йилларнинг охири – 70-йилларнинг бошига келиб жаҳоннинг кўпчилик давлатларида асосий ғоявий ва ташкилий-амалий кўрсатма бўлиб қолган. Бунда узлуксиз таълим ғоясининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг ўзи мавжуд таълим дастурларига муҳолиф бўлиб қолган, чунончи, а) “таълимни автономлаштириш” (таълимни фақат “автоном” таълим муассасаларига кўчириш) ва б) таълимни “махсус” тайёргарлик амалга ошириладиган ишлаб чиқариш масалаларига бўйсундириш [201].

Таълимнинг узлуксизлиги муаммосини ҳал қилишнинг объектив зарурати нимадан келиб чиқди? Бу саволга жавобни бир қатор бошланғич ҳолатларни аниқлашдан бошлаш лозим.

Мадомики, олдимизда узлуксиз педагогик таълимнинг концептуал қоидаларини шакллантириш вазифаси турган экан, таълим узлуксизлигининг феномен сифатидаги мавжуд тушунчасини кўриб чиқишдан бошлаш мантиқан тўғридир. Авваламбор, билишнинг объекти ва предметини ва уларнинг тавсифларини бўлақларга бўлиб чиқиш лозим. Объект деб биз “uzluksiz ta’limni”, предмет деб эса “uzluksiz ta’limning uzluksizligi” тушунчасини аниқлашга бўлган мавжуд қарашлар ва ёндашувларни ҳисоблаймиз.

Таълимнинг узлуксизлиги феноменига эътибор қаратган илк олимлардан бири Г.П.Зинченко таъкидлаганки, яқин ўтмишга, узлуксиз таълим муаммоси тушунча шаклида эмас, балки ғоя шаклида тушуниланган. Муаллиф узлуксиз таълим феноменининг

тушунчадан концепцияга ва концепциядан тушунчага ривожланиш диалектикасини кўриб чиқар экан, унинг шаклланишида тўрт босқич ажралиб чиқишини белгилаб ўтган. Биринчиси – таъкидловчи, бунда узлуксиз таълим катталар таълимнинг мустақил таълим ва бошқа шаклларида фарқли бўлган қандайдир бошқа нарсалигини тушуниш юз беради. Феноменологик босқичда узлуксиз таълим феноменини таърифлашга, уни реалистик баҳолашга, асосий қоидаларини тартибга солишга ҳаракат қилинади. Методологик босқичда узлуксиз таълим концепциясининг ядроси ишлаб чиқилади. “Назарий экламписия ва аниқлаштириш босқичида концепцияни ишлаб чиқиш шаклланаётган узлуксиз таълим тизимининг барча асосий бўғинларига қўлланган ҳолда амалга оширилади”. [59].

Узлуксиз таълимнинг муҳим хусусиятларига диққатни қаратган ҳолда П.Г.Щедровицкий шундай ёзади: “Узлуксиз таълим билан бўлган ҳолатда биз таълим ва таълим олганлик соҳасидан бутунлай бошқа қоидалар амалда бўлган бошқа соҳага чиққандаймиз”. [201].

М.И.Арнаутов ва Н.К.Сергеевлар таъкидлаганларидек, ҳақиқатдан ҳам узлуксиз таълимнинг субъекти таълим тизими эмас, шахсдир. Шахснинг ўзи эса, узлуксиз ижтимоий-маданий ва субъектли-шахсли жараён сифатида тушуниладиган узлуксиз таълимнинг шарофати билан тўлақонли бўлиб шаклланади. [21]. Бу субъектли-шахсли жараённи А.М.Новиков учта субъектга нисбатан очиб беради.

1. *Шахсга*. Бу ҳолда узлуксиз таълим инсон доимий ўқишини билдиради. Бунда одам ёки таълим муассасасида ўқийди ёки мустақил таълим билан шуғулланади. Инсоннинг таълим маконидаги ҳаракатининг учта вектори бўлиши мумкин. Биринчидан, инсон бир формал таълим даражасида қолган ҳолда ўзининг касбий малакасини такомиллаштириши мумкин (“олдинга ҳаракат” вектори). Иккинчидан, кетма-кет касбий поғоналар ва босқичлар бўйича кўтарилиши ёки қайсидир поғоналар ва босқичларни ўтказиб юбориши мумкин (“Юқорига ҳаракат вектори”). Учинчидан, таълимнинг узлуксизлиги, таълим йўналишини нафақат давом эттиришни, балки уни ўзгартиришнинг имкониятини ҳам кўзда тутади (“горизонтал, ён томонга ҳаракат вектори”).

2. *Таълим жараёнига* (таълим дастурига). Таълим жараёнида узлуксизлик – шахснинг ўзи ривожланишининг барча босқичларида бу жараёнга қўшилганлигининг тавсифи сифатида намоён бўлади. У таълим жараёни мазмунининг узвийлигини ўзининг бир турдан иккинчисига, бир ҳаётий босқичдан бошқасига ўтишида ҳам тавсифлайди.

3. *Таълим муассасасига*. Бу ҳолда узлуксизлик таълим муассасалари тармоғи, таълим дастурлари ва уларнинг ўзаро алоқаларининг шундай номенклатурасини тавсифлайдики, у заруриятлилиги ва етарлилиги билан, таълим дастурларининг ўзаро алоқалари ва узвийлигини таъминлайдиган, умуман жамиятда ҳам, алоҳида ҳудудда ҳам ва ҳар бир инсонда ҳам пайдо бўладиган таълим эҳтиёжларини қондириш имкониятига эга бўлган таълим хизматлари маконини яратади [122].

Чунончи, А.М.Новиковнинг фикрича, узлуксиз касбий таълимнинг тизим ташкил қилувчи мезони сифатида бир бутунлик, яъни элементларнинг механик бирлашуви эмас, балки барча тизимни ташкил қилувчилар ва таълим жараёнларининг чуқур интеграцияси юзага чиқади.

М.В.Кларин ҳам узлуксиз таълимда шахсга йўналганликка урғу беради: “Узлуксиз таълимни кенг тарқалган шаклда тушунишда, ушбу тизим бўғинларининг узвийлиги олдинги режага чиқарилади. Шахсга марказлаштирилганлик ҳолатида, унинг шахс

дунёсидаги узлуксизлигига – таълим воситалари орқали шахснинг ўз интилишларини амалга ошириш, ўз-ўзини малака оширишини амалга ошириш имконини берадиган нарсага урғу берилди. Айни вақтда у инновацион ижтимоий-маданий лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш воситаси бўлиб ҳам чиқади...” [74].

Баъзи тадқиқотчилар бундан бошқачароқ нуқтаи назарни илгари сурадилар. Улар, касбий фаолиятга тайёргарликнинг ҳар бир даражасида таълимнинг тугалланганлиги узлуксиз таълим тизимининг тамойилларидан бири деб ҳисоблайдилар. Тугалланганлик, бир томондан меҳнат фаолиятига жадал киришиш учун зарур бўлган касбий компетентлик даражасини, иккинчи томондан кейинги касбий такомиллашувга бўлган барқарор эҳтиёжни таъминлайди. [150].

Фикримизча, ҳар бир босқич ёки поғонада “таълимнинг нисбатан тугалланганлиги” тушунчаси ўта муҳимдир. Ҳақиқатан ҳам, ҳар қандай узлуксизлик дискретлик орқали кечади – бу фалсафий ҳақиқатдир. Лекин узлуксиз таълимда дискретликни айнан фалсафий тушуниш – бу нисбий тугалланганликнинг ўзидир. Бу лаҳзани ушлаб олиш ва формаллаштириш анча мураккаб бўлиб, бу борада доимий мунозаралар олиб борилади.

Ҳозирги кунда педагогик таълим тизимида узлуксизлик тамойилининг қанчалик тўлиқ амалга ошираётганлигини тушуниш учун узлуксиз таълимнинг ўзи нима деган саволнинг моҳиятига мурожаат қилиш лозим. Бу саволга жавоб бера туриб, авваламбор, бу соҳадаги ишларнинг жуда кўплигига қарамай, ҳозирги кунда узлуксиз таълимнинг ягона назариясининг ҳанузгача йўқлигини таъкидлашга тўғри келади.

В.В.Арнаутов ва Н.К.Сергеевларнинг назариянинг ўрнида ҳозирчалик биз “бир томондан, хорижий гуманистик психология ва педагогиканинг концепциялари ва тажрибаси таъсири остида шаклланган ғоялар, ёндашувлар мажмуасига, ва иккинчи томондан, ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ҳамда унда иштирок этувчиларнинг ўқимишлилигининг ошиши ўртасидаги алоқани кўрсатувчи технократик, прагматик ёндашув”га эгамиз, деб таъкидлашларига рози бўлмасликнинг иложи йўқ. [21].

Бошқача қилиб айтганда, узлуксиз таълим назарияси бир томондан, шахсга йўналтирилган педагогик тамойилларнинг методологик синтези, иккинчи томондан, “инсон капитали” ва “билимлар иқтисодиёти” тамойиллари сифатида шаклланади. [69].

Замонавий фикрлар таҳлили натижасида педагогик таълимда узлуксизлик тамойилини талқин қилишга бўлган бир қанча нисбатан мустақил бўлган ёндашувларни ажратиш олиш мумкин. Биринчи ёндашув, фикримизча, педагогик таълимда узлуксизлик тамойилининг ички моҳиятини тўлиқ ва аниқ акс эттиради ва у узлуксиз педагогик таълимни формал (институционал) таълим ва ноформал (мустақил) таълимнинг бирлиги сифатида, педагогни, унинг шахсини ва касбий моҳирлигини мустақил узлуксиз ривожлантириши учун кенг шароитлар яратиш сифатида талқин қилади.

“Педагогик таълимнинг мақсади янги типдаги педагогнинг узлуксиз умумий ва касбий ривожланиши сифатида талқин қилинади” деган қоидадан келиб чиқилса [136], бу ҳолда бу мақсадни амалга ошириш авваламбор, “педагогга узлуксиз педагогик таълим ва мустақил таълим ҳолатида бўлиш имконини берадиган шароитлар тизимини яратишни” кўзда тутади. [80].

Иккинчи ёндашув узлуксиз педагогик таълим моҳиятини янада чуқурроқ ва бутунроқ тушунтиришга даъво қилади. Бу нуқтаи назардан таълимнинг узлуксизлиги

умумий кўринишда таълим тизими элементларининг бир бутун, ривожланаётган шахсга йўналганлигидан иборатлигини кўрсатади. [202].

“Бир бутун шахс - узлуксиз таълим” мантикий боғланмаси анчагина мантикийга ўхшайди, лекин бизнинг фикримизча, ушбу ёндашув доираларида таълимнинг узлуксизлиги тамойили шахсга йўналганлик тамойили билан аралашиб кетади. Қачонки гап “ҳар бир кишига унинг индивидуаллигини ҳисобга олган ҳолда таълим йўналишини таъминлаб бериш” ҳақида бораётган бўлса [33], узлуксиз таълимнинг мақсади анчагина мавҳум бўлиб кўринади ва уни конструктив планда ёйиш имконини бермайди.

Шунинг учун, шахсга йўналтирилган таълим тамойилининг тарафдорлари, педагогик таълимнинг узлуксизлиги тушунчасига бўлган иккинчи ёндашувни торроқ деб ҳисоблайдилар ва “таълим жараёни бутунлиги, унинг барча босқичларининг, поғоналарининг интеграллашганлиги, уларнинг таълимнинг бош устуворлиги – шахсга йўналтирилганлиги маъносида узлуксизликни бошқача талқин қилиш зарур” деб ҳисоблайдилар. [21].

Бизнинг тадқиқотимиз доирасида педагогик таълим узлуксизлигининг Г.А.Алфорова томонидан қилинган талқини қизиқарлидир. У узлуксиз таълим тамойилини “педагог шахсининг касбий фаолиятида ўзини ўзи малакасини ошириши мақсадида ўзини ўзгартиришга йўналтирилган фаолиятини ўзи ташкил қилиши зарурлигининг ички ишончи” сифатида тушуниш лозим деб таъкидлайди. [12].

Шундай қилиб, “шахсга йўналтирилган таълим” ва “тушунчалар нисбати” тўғрисидаги масала уларни ўхшатиш фойдасига эмас, балки иккинчисининг биринчисига бўйсунуши фойдасига ҳал бўлади. Бошқача қилиб айтганда, “шахсга йўналтирилган таълим” тушунчаси таълим мақсадини аниқлайди, “узлуксиз таълим” эса бу мақсадга қайси восита билан эришишни кўрсатади

Узлуксиз педагогик таълимни шахсга йўналтирилган таълимга ўхшатиш эса узлуксизлик тамойилини жуда мавҳум ва таълим амалиёти учун қўлланилишини қийин қилиб қўяди.

Учинчи ёндашув – педагогик таълимнинг узлуксизлигини унинг узвийлиги билан, унинг алоҳида босқичларида узилишларнинг бўлмаслиги билан тенглаштиради. Бу ёндашув доирасида умумий ўрта таълим ва олий таълим муассасасидаги педагогик таълимнинг “узвийлиги ва узлуксизлиги” тўғрисидаги масала қўйилади [102].

Бунда турли вариантлар таклиф этилади: “узлуксиз педагогик таълим муаммосининг “умумий ўрта таълим —олий таълим муассасаси” тизимида ечилиши” [147]; ёки “узлуксиз таълим мажмуаларининг... марказида олий таълим муассасалари бўлган турли хилдаги ҳудудий таълим тизимларининг” яратилиши [50]. Бу ҳолда узлуксизлик тамойилининг моҳияти амалиётда унинг мумкин бўлган шаклларида бирининг пайдо бўлишига бориб тақалади.

Тўртинчи ёндашув педагогик таълимнинг узлуксизлигини унинг мослашувчанлигига ўхшатади. Бу ерда “доимий ўзгарадиган ижтимоий-иқтисодий муҳитда ўқитувчилик фаолиятига узлуксиз тайёрлаш” [104] масаласи “таълим жараёни субъектларининг шахсий ва индивидуал-ижодий салоҳиятини ривожлантиришга бўлган узлуксиз ўзгарадиган талабларга тезкор жавоб бериш зарурати” [104] билан боғлиқ диққат марказида туради. Фикримизча, мослашувчанлик, узлуксиз таълимнинг мақсади сифатида

диққатга сазовордир, лекин амалда бундай ёндашув ўзининг бир томонлилиги ва ҳатто маълум даражада соддалашганлигини кўрсатади.

Бешинчи ёндашув педагогни тайёрлашда узлуксиз педагогик таълимни умумий ва касбий компонентларнинг бирлигига тенглаштиради, у эса ижтимоийлаштириш ва касбийлаштириш мақсадларининг бирлигини, шахсий ва касбий сифатларнинг, педагогнинг асосий, негизли ва функционал компетентлигининг ривожланишини таъминлашга қаратилгандир [117].

Узлуксиз таълимга катталарнинг касбий таълимини умумий таълим билан биргаликда қўшилган тизим сифатида қарашнинг пайдо бўлиши, педагогик таълимни қўпбосқичли тизимга ўтиши муаммосини ишлаб чиқишнинг муҳимлигига эътиборни қаратди. Бу ёндашув олий ва ўрта махсус педагогик таълим шароитларида ўзининг келажак ривожига эга. Педагог кадрлар узлуксиз касбий ривожланиш тизимига келсак, бу ёндашувдан фойдаланиш чеклангандир.

Хулоса қилиб, педагогик таълимда узлуксизлик тамойилининг моҳиятини қуйидагича талқин қилишни таклиф этамиз.

Узлуксиз педагогик таълим – ўзида педагогнинг касбий-шахсий ривожланишининг узлуксизлигини таъминлаш учун шароитлар тизимини акс эттирган, педагогик таълимнинг шахсга йўналтирилган парадигмасини амалга оширишнинг етакчи воситаларидан бири. У касбий-педагогик тайёргарлик ва малака оширишнинг барча босқичларининг узвийлиги; формал ва ноформал касбий-педагогик мустақил таълимнинг бирлиги; умумий (умуммаданий, умумривожлантурувчи) ва касбий-педагогик таълимнинг бирлиги; ўзгарувчан ҳаёт шароитларига мос равишда педагогик таълим тизимининг барча элементларини узлуксиз янгилашни ўз ичига олади.

Шундай қилиб, узлуксиз таълимнинг концептуал тамойиллари мақсадлар, таълим мазмуни, ташкилий тузилмалар ва педагогик технологияларнинг узвийлигини аниқлайди. Бошқача қилиб айтганда, узлуксиз таълим назарияси замонавий таълим методологияси сифатида шаклланади.

REFERENCES

1. Рашидов Х.Ф. Теоретико-методологические и социально-педагогические основы развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане (на материалах реализации национальной программы по подготовке кадров). Дисс. ...докт. пед. наук. -Ташкент, 2005. 311 с.
2. De Souza C.S., Preece J. (2004). A framework for analyzing and understanding online communities. *Interacting with Computers, The Interdisciplinary Journal of Human-Computer Interaction*, 16 (3), 579-610.
3. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.
4. Арнаутов В. В., Сергеев Н. К. История и современное состояние непрерывного педагогического образования// Преподаватель. 2001. №2. С. 4-
5. Микула О.И. Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса в высшей школе //Межвузовский сборник научно-практических трудов. Выпуск 2. Научное издание. - Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2004. -160 с.

6. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.